
УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.19469577

Ипполитова Е. А., Шелепова Е. А.

Ипполитова Елена Александровна, кандидат психологических наук, доцент, Алтайский государственный университет, д. 55, ул. Молодежная, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656049. E-mail: ippolitovae@bk.ru.

Шелепова Евгения Александровна, психолог, Алтайский государственный университет, д. 55, ул. Молодежная, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656049. E-mail: ippolitovae@bk.ru.

Особенности временной перспективы женщин, не планирующих самореализацию в материнстве

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей временной перспективы женщин в возрасте 22–30 лет, не планирующих рождение детей. В результате применения опросника временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) и «Семантического дифференциала времени» О.П. Кузнецова установлено, что ситуация добровольного отказа от материнства характеризуется наличием у молодых женщин дисбаланса временных ориентаций в сторону фиксации на негативных событиях и потери опоры на позитивный опыт прошлого. Их будущая временная перспектива является недостаточно структурированной, имеется представление о необычности, стремительности и трудности предстоящей жизни. Кроме того, низкая активность в сфере репродуктивного планирования сопровождается отсутствием веры в достижение гармонии и продолжительность будущего.

Ключевые слова: временная перспектива, будущая временная перспектива, прошлое, женщины, не планирующие рождение детей.

Ippolitova E. A., Shelepova E. A.

Ippolitova Elena Aleksandrovna, PhD in Psychology, Associate Professor, Altai State University, Building 55, Molodezhnaya Street, Barnaul, Altai Krai, Russia, 656049. E-mail: ippolitovae@bk.ru.

Shelepova Evgenia Aleksandrovna, Psychologist, Altai State University, Building 55, Molodezhnaya Street, Barnaul, Altai Krai, Russia, 656049. E-mail: ippolitovae@bk.ru.

Features of temporary perspectives of women who do not plan to self-realize in motherhood

Abstract. The article presents the results of a study of the temporal perspective of women aged 22–30 who do not plan to have children. Using the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) and the Semantic Differential of Time by O.P. Kuznetsov, it was found that young women who voluntarily choose not to become mothers have an imbalance in their temporal orientations, with a focus on negative events and a loss of support for positive experiences from the past. Their future temporal perspective is not well-structured, and they have a sense of the unusual, fast-paced, and challenging nature of their upcoming life. In addition, low activity in the field of reproductive planning is accompanied by a lack of faith in achieving harmony and a long-lasting future.

Key words: time perspective, future time perspective, past, women who do not plan to have children.

Сокращение рождаемости является глобальным трендом для многих стран, в том числе России. Современные социологи и психологи фиксируют трансформацию гендерных ролей и семейных ценностей, снижение привлекательности модели многодетной семьи для молодежи, перемены в образцах отцовства и материнства (Я.О. Баяндина, В.В. Левченко, А.Б. Синельников) [5; 12]. Несмотря на то что большинство россиян по-прежнему за обязательное родительство, все более распространенным в обществе становится достаточно толерантное отношение к людям, выбирающим для себя бездетный образ жизни (Э.И. Гараева, С.А. Давыдов, Е.Д. Огольцова, А.М. Рогов) [1; 8; 11]. По данным Е.Д. Огольцовой, в России около 9 % людей выбирают для себя добровольную бездетность в качестве жизненного приоритета, что является небольшим процентом по сравнению с рядом европейских государств, однако даже такой показатель способен оказать негативное влияние на демографическую ситуацию в нашей стране в будущем [8]. В этой связи проблема поиска факторов выбора добровольной бездетности, прежде всего среди женщин, привлекает внимание исследователей. В качестве причин отказа от материнства В.В. Козырева, А.В. Никифорова, А.П. Петрова и другие авторы отмечают различные социально-психологические характеристики женщин, такие как эгоистические устремления и гедонистические установки, отказ от ответственности за других людей, склонность к доминированию, повышенный уровень тревожности и социальной фрустрированности [4; 7; 9]. К настоящему моменту достаточно глубоко исследованы причины добровольного отказа от материнства, идущие из прошлого, в том числе связанные с неприятием собственного опыта детско-родительских отношений [3; 8]. Вместе с тем в современной психологии при описаниях детерминации поведения человека, наряду с влияниями его прошлого опыта и акту-

альной ситуации, все большее место начинают занимать конструкты будущего [2]. Понятиями, которые используются при поиске факторов, определяющих выбор той или иной поведенческой стратегии в разных сферах, в том числе в брачно-семейной, выступают такие феномены, как временная перспектива, образ будущего, цели, планы.

Проблемы восприятия времени, временной детерминации поведения разносторонне изучены в психологии (Е.И. Головаха, Ф. Зимбардо, Ж. Нюттен и др.). Так, Ф. Зимбардо определяет временную перспективу как оценку человеком своей жизни в аспекте его ориентированности на прошлое, настоящее или будущее [14]. В свою очередь, Ж. Нюттен делает акцент на будущем времени жизни, рассматривая временную перспективу с точки зрения способности человека ставить и осуществлять отдаленные во времени цели как его важную сущностную характеристику, связанную с самодетерминацией. Ведущими характеристиками временной перспективы в его концепции являются протяженность, насыщенность, структурированность, реалистичность [13]. К данному моменту целостная временная перспектива исследована с точки зрения ее роли в формировании идентичности человека (Е.М. Мещерякова, А.В. Серый, М.С. Яницкий) [6]. Кроме того, в серии проведенных эмпирических исследований различных групп женщин доказана роль будущего в выборе ими определенной поведенческой стратегии по разрешению сложных жизненных ситуаций [10]. Вместе с тем в современной научно-психологической литературе недостаточно изученным остается вопрос относительно временной перспективы женщин, не планирующих самореализацию в материнстве, что и стало основанием для проведения эмпирического исследования, представляемого в данной работе.

Для достижения цели исследования был использован комплекс методов сбора

данных (анкетный опрос, психодиагностическое тестирование).

Анкетный опрос использовался с целью получения данных относительно пола, возраста респондентов, семейного положения, предпочитаемых стратегий самореализации в материнстве (планирование рождения детей или отсутствие репродуктивных планов). Психодиагностическое тестирование включало опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), адаптированный А. Сырцовой и О.В. Митиной для диагностики отношения человека к временным периодам жизни: прошлому, настоящему, будущему. Методика О.П. Кузнецова «Семантический дифференциал времени» направлена на изучение оценочных и эмоциональных компонентов в субъективном восприятии личностью своего психологического времени. В нашем исследовании она использовалась с целью выявления представлений женщин о будущем. Для обработки полученных данных применялись методы описательной статистики, сравнения групп (U-критерий Манна-Уитни), с помощью пакета IBM SPSS Statistics 23.0. Исследование проводилось на базе интернет-сообществ, расположенных в социальной сети «ВКонтакте».

На первом этапе исследования был проведен анкетный опрос незамужних женщин в возрасте 22–30 лет, по результатам которого были выделены две группы сравнения. В первую группу вошли 45 женщин, исключающих рождение детей в ближайшем или отдаленном будущем. Во вторую группу были отнесены 40 девушек, которые, напротив, нацелены на активную самореализацию в материнстве, то есть хотели бы родить и воспитывать в большинстве случаев двоих детей.

Анализируя данные, полученные благодаря опроснику Ф. Зимбардо, мы можем сконструировать профиль временной перспективы респондентов. Так, в группе женщин, не планирующих рождение детей, ведущей временной ориентацией является будущее (3,66), следующей по выраженности выступает ориентация на негативное прошлое (3,21), за-

тем гедонистическое настоящее (3,06). Данный профиль характеризуется как несбалансированный. Женщин с данным профилем можно описать как ориентированных на будущее, способных планировать свои действия и при этом получать удовольствие от текущего момента жизни, но вместе с тем «застрявших» на негативных событиях прошлого, что не позволяет им опираться на позитивный опыт пройденного жизненного пути. В свою очередь, профиль временной перспективы женщин, планирующих самореализацию в материнстве, является сбалансированным, так как отражает их ориентированность на будущее (3,72), опору на позитивный опыт прошлого (3,54) и гедонистическое отношение к настоящему (3,08). По результатам применения U-критерия Манна-Уитни были обнаружены достоверные межгрупповые различия по шкале «позитивное прошлое» ($p = 0,004$). Это отражает преобладание в группе осознанно бездетных женщин менее теплого отношения к своему прошлому, что может выражаться в дефиците положительных воспоминаний, связанных в том числе с семейными традициями, недостаточной наполненности радостными событиями. Таким образом, выявленный профиль временной перспективы молодых женщин, не планирующих рождение детей, отражает их фиксацию на негативном опыте прошлого, демонстрируя также утрату опоры на положительный опыт.

Далее проанализируем результаты, полученные с помощью методики О.П. Кузнецова «Семантический дифференциал времени». В восприятии будущей жизни для группы женщин, не планирующих материнство, ведущими являются следующие характеристики: исходящая от них самих (7,62), счастливая (7,36), хорошая (7,18), привлекательная (7,04). Менее всего для восприятия будущего характерны такие черты, как легкая (4,78), стабильная (5,51), гармоничная (5,73) и спокойная (5,73). Контрольная группа воспринимает будущую жизнь как хорошую (8,05), счастливую (7,89), исходящую от них са-

мих (7,50), веселую (7,34), привлекательную (7,34). В наименьшей степени будущее видится им как стремительное (4,47) и необычное (4,97). На данном этапе исследования можно увидеть, что отношение к будущему у осознанно бездетных женщин характеризуется большей неуве-

ренностью, тревогой и ожиданием негативных событий, чем у контрольной группы. С помощью U-критерия Манна-Уитни были выявлены достоверные различия в восприятии будущего женщинами (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ восприятия будущей жизни женщинами с разными репродуктивными планами

Шкалы оценки будущего	Средний ранг		Уровень статистической значимости (p)
	Женщины, не планирующие рождение ребенка	Контрольная группа	
тяжелое – легкое	35,67	46,40	0,038
стандартное – необычное	46,15	33,60	0,015
нестабильное – стабильное	34,41	47,94	0,009
сумбурное – гармоничное	35,00	47,22	0,018
однообразное – разнообразное	45,82	34,00	0,023
долгодлящееся – стремительное	46,41	33,28	0,011

Группа осознанно бездетных женщин характеризуется восприятием своего будущего как необычного, разнообразного, стремительного, но при этом менее стабильного, легкого и гармоничного ($p < 0,05$). Это отражает менее оптимистичный взгляд на будущее женщин, не ориентированных на рождение детей.

С помощью метода факторного анализа была определена факторная структура эмоционального отношения к будущему двух исследуемых групп. Так, в группе не планирующих материнство, структура образа будущего представлена тремя факторами, в совокупности объясняющими 79 % общей дисперсии. В первый фактор (45,39 % объясненной дисперсии) вошли шкалы: интересное (0,909), необычное (0,904), веселое (0,870), разнообразное (0,869), счастливое (0,834), оптимистичное (0,794), привлекательное (0,755), насыщенное (0,745), хорошее (0,735), реалистичное (0,708), исходящее от них самих (0,694). Он был назван «позитивный образ будущего». Второй фактор, объясняющий 23,32 % дисперсии, вобрал шкалы: стабильное

(0,897), спокойное (0,734), гармоничное (0,720), легкое (0,692) — и был назван «спокойное будущее». Третий фактор (10,31 %) включил только одну шкалу — стремительное (0,920).

В группе женщин, планирующих рождение детей, образ будущего представлен четырьмя факторами, объясняющими 80,67 % общей дисперсии. Первый фактор (45,41 % дисперсии) вобрал шкалы: интересное (0,937), привлекательное (0,908), счастливое (0,901), оптимистичное (0,876), насыщенное (0,855), веселое (0,831), исходящее от них самих (0,825), разнообразное (0,821), бурное (0,780), хорошее (0,706), необычное (0,689). Как и в предыдущей группе, он отражает «позитивный образ будущего». Второй фактор (14,70 %) — «спокойное будущее» — также схож по содержанию с предыдущей группой: спокойное (0,769), легкое (0,763), гармоничное (0,727), стабильное (0,725). Третий фактор (12,31 %) вобрал шкалу долгодлящееся (0,789), а четвертый (8,54 %) — реалистичное (0,573).

Согласно полученным результатам, в группах женщин с разными репродуктив-

ными установками отмечается схожесть первых двух факторов восприятия будущего, отражающих его видение как позитивного и в целом стабильного периода жизни, что, скорее всего, связано с оптимистичным настроем, характерным для молодости. Выявленные различия касаются менее дифференцированной структуры образа будущего у не планирующих рождение детей женщин. Кроме того, будущее в представлении осознанно бездетных женщин отличается большей скоротечностью, в то время как в контрольной группе будущая жизнь видится респондентам как долгая с учетом изменяющихся условий реальности. Здесь можно заключить, что женщины, не ориентированные на материнство, смотрят в будущее менее уверенно, видят свой жизненный путь менее разнообразным, продолжительным и реалистичным. Следовательно, отказ от репродуктивных планов связан как с особенностями содержания, так и со спецификой структуры будущей временной перспективы.

В целом, подводя итоги исследования, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, временная перспектива молодых женщин, не планирующих рождение детей, отличается дисбалансом временных ориентаций, который проявляется в фиксации на негативных событиях прошлого, утрате опоры на положительный опыт.

Во-вторых, выбирающие бездетность девушки оценивают свое будущее как необычное, разнообразное и стремительное.

В третьих, их представления о предстоящей жизни в целом оптимистичны, но лишены гармонии и стабильности, характерно ожидание возможных трудностей.

В-четвертых, структура будущей временной перспективы не ориентированных на материнство женщин менее дифференцирована; будущее кажется недостаточно продолжительным и менее реалистичным периодом жизни.

Установлено, что отказ современных женщин от материнства связан с несба-

лансированной временной перспективой, фиксацией на негативном опыте прошлого и трудностях в будущем, присутствием страхов по поводу возможной нестабильности, отсутствием веры в достижение гармонии и продолжительность жизни. Это становится обоснованием оказания психологической помощи неориентированным на материнство молодым женщинам в формате психобиографического консультирования, нацеленного на реконструкцию временной перспективы в аспектах принятия прошлого, оптимизации образа будущего в направлении выстраивания более продолжительных, реалистичных и гармоничных перспектив.

Вместе с тем, говоря о направлениях психологической помощи, целесообразно разграничить два самостоятельных, хотя и взаимосвязанных, вектора коррекционной работы, адресованных разным модулям временной перспективы.

Первый вектор — работа с прошлым опытом — предполагает применение методов психобиографического консультирования, ориентированного на реконструкцию и переосмысление негативных событий жизненного пути. Как показало наше исследование, женщины, выбирающие добровольную бездетность, демонстрируют достоверно более низкие показатели по шкале «позитивное прошлое» ($p = 0,004$) и фиксацию на негативном опыте. Психобиографический подход позволяет клиентке заново обратиться к ключевым событиям своей жизни, переоценить их, обнаружить ранее не замеченные ресурсы и сформировать более тёплое, принимающее отношение к собственному прошлому. Это, в свою очередь, создаёт основу для восстановления чувства непрерывности жизненного пути и укрепления идентичности.

Второй вектор — работа с образом будущего — требует обращения к инструментарию гуманистического и экзистенциального консультирования, нацеленного на прояснение жизненных смыслов, ценностей и построение желаемого образа предстоящей жизни. Здесь принципиально важно различать два аспекта

восприятия будущего, которые в нашем исследовании оказались разведены по разным факторам: «позитивный образ будущего» (интересное, счастливое, привлекательное) и «спокойное будущее» (стабильное, гармоничное, лёгкое). Обнаруженное противоречие в восприятии будущего осознанно бездетными женщинами — видение его как необычного, разнообразного и стремительного, но при этом недостаточно стабильного, гармоничного и лёгкого — указывает на необходимость дифференцированной работы с каждым из этих аспектов. Экзистенциальное консультирование, ориентированное на принятие ответственности за собственный выбор и построение аутентичного жизненного проекта, может способствовать формированию более реалистичного и одновременно более осмысленного образа будущего. Гуманистический подход, с его акцентом на самоактуализацию и веру в потенциал личности,

позволяет укрепить ощущение авторства собственной жизни и веру в возможность достижения гармонии и стабильности на избранном пути.

Таким образом, разведение двух направлений психологической помощи — психобиографического (ориентированного на прошлое) и гуманистически-экзистенциального (ориентированного на будущее) — не только устраняет отмеченное противоречие между реалистичностью и гармоничностью представлений о будущем, но и позволяет более адресно выстраивать программу сопровождения женщин с разными репродуктивными установками. При этом оба вектора работы должны быть интегрированы в целостный процесс, поскольку, как показано в современных исследованиях временной перспективы, прошлое и будущее в субъективной картине жизненного пути человека неразрывно связаны и взаимно обуславливают друг друга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гараева Э.И. Репродуктивные установки молодежи мегаполиса (на материалах г. Екатеринбург) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 5. С. 48–51. DOI 10.23672/w1024-8960-0521-v.
2. Гришина Н. В. Целевая регуляция поведения человека // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2023. Т. 13. Вып. 3. С. 310–323.
3. Ипполитова Е.А., Лужбина Н.А., Ральникова Е.А. Субъективная картина жизненного пути женщин, не планирующих рождение детей // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т. 11. № 2. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/47PSMN223.pdf> (дата обращения: 27.03.2026).
4. Козырева В.В. Психологические особенности женщин, выбирающих осознанную бездетность // Вестник университета. 2022. № 6. С. 200–208. DOI 10.26425/1816-4277-2022-6-200-208.
5. Левченко В.В., Баяндина Я.О. Отношение к добровольной бездетности в современном российском обществе // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2023. № 1. С. 131–141.
6. Мещерякова Е. М., Серый А. В., Яницкий М. С. Временная перспектива личности как ресурс преодоления кризиса идентичности на различных этапах жизнеосуществления // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 4. С. 75–93. DOI 10.17759/sps.2024150406.
7. Никифорова А.В. Обзор отечественных и зарубежных психологических исследований женщин, добровольно отказывающихся от рождения детей // Психология человека в образовании. 2024 Т. 6. № 4. С. 444–461. DOI 10.33910/2686-9527-2024-6-4-444-461.
8. Огольцова Е.Д. Идея чайлдфри в России // Научные труды Московского гуманитарного университета. № 2. С. 18–22. DOI 10.17805/trudy.2024.2.3.
9. Перова А.П., Кара Ж.Ю. Психологические особенности женщин-чайлдфри: современный взгляд // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. № 6. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/115PSMN620.pdf> (дата обращения: 27.03.2026).
10. Ральникова И.А. Ипполитова Е.А. Жизненные перспективы женщин в изменяющемся мире // Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и перспективы развития исследова-

- тельских проектов РФФИ: материалы всероссийской научной конференции с международным участием. Барнаул: АлтГПУ, 2020. С. 490–492.
11. Рогова А.М., Давыдов С.А. Социальные факторы распространения чалдфри в России // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2023. № 1 (9). С. 76–81. DOI 10.24412/1994-3776-2023-1-76-81.
 12. Синельников А.Б. Общественное мнение об идеальной семье: число детей и тип отношений между ее членами // Женщина в российском обществе. 2024. № 4. С. 18–34. DOI 10.21064/WinRS.2024.4.2.
 13. Nuttin, J. Future Time Perspective and Motivation: Theory and Research Method. New York, 2014. 238 p.
 14. Zimbardo P. G. The Time Paradox: the new psychology of time that will change your life. New York, 2008. 358 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Garaeva E.I. Reproductivnye ustanovki molodezhi megapolisa (na materialah g. Ekaterinburga) // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2020. № 5. S. 48–51. DOI 10.23672/w1024-8960-0521-v.
2. Grishina N. V. Celevaya regulyaciya povedeniya cheloveka // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Psihologiya. 2023. T. 13. Vyp. 3. S. 310–323.
3. Ippolitova E.A., Luzhbina N.A., Ral'nikova E.A. Sub"ektivnaya kartina zhiznennogo puti zhenshchin, ne planiruyushchih rozhdenie detej // Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. 2023. T. 11. № 2. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/47PSMN223.pdf> (data obrashcheniya: 27.03.2026).
4. Kozyreva V.V. Psihologicheskie osobennosti zhenshchin, vybirayushchih osoznannuyu bezdetnost' // Vestnik universiteta. 2022. № 6. S. 200–208. DOI 10.26425/1816-4277-2022-6-200-208.
5. Levchenko V.V., Bayandina YA.O. Otnoshenie k dobrovol'noj bezdetnosti v sovremennom rossijskom obshchestve // Vestnik PNIPU. Social'no-ekonomicheskie nauki. 2023. № 1. S. 131–141.
6. Meshcheryakova E. M., Seryj A. V., YAnickij M. S. Vremennaya perspektiva lichnosti kak re-surs preodoleniya krizisa identichnosti na razlichnyh etapah zhizneosushchestvleniya // Social'naya psihologiya i obshchestvo. 2024. Tom 15. № 4. С. 75–93. DOI 10.17759/sps.2024150406.
7. Nikiforova A.V. Obzor otechestvennyh i zarubezhnyh psihologicheskikh issledovanij zhenshchin, dobrovol'no otkazyvayushchihsya ot rozhdeniya detej // Psihologiya cheloveka v obrazovanii. 2024 T. 6. № 4. S. 444–461. DOI 10.33910/2686-9527-2024-6-4-444-461.
8. Ogol'cova E.D. Ideya chajldfri v Rossii // Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta. № 2. S. 18–22. DOI 10.17805/trudy.2024.2.3.
9. Perova A.P., Kara ZH.YU. Psihologicheskie osobennosti zhenshchin-chajldfri: sovremennyy vzglyad // Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. 2020. № 6. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/115PSMN620.pdf> (data obrashcheniya: 27.03.2026).
10. Ral'nikova I.A. Ippolitova E.A. Zhiznennye perspektivy zhenshchin v izmenyayushchemsya mire // Fundamental'nye problemy gumanitarnykh nauk: opyt i perspektivy razvitiya issledovatel'skih proektov RFFI: materialy vserossijskoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Barnaul: AltGPU, 2020. S. 490–492.
11. Rogova A.M., Davydov S.A. Social'nye faktory rasprostraneniya chaldfri v Rossii // Teleskop: zhurnal sociologicheskikh i marketingovykh issledovanij. 2023. № 1 (9). S. 76–81. DOI 10.24412/1994-3776-2023-1-76-81.
12. Sinel'nikov A.B. Obshchestvennoe mnenie ob ideal'noj sem'e: chislo detej i tip odnoshe-nij mezhdru ee chlenami // Zhenshchina v rossijskom obshchestve. 2024. № 4. S. 18–34. DOI 10.21064/WinRS.2024.4.2.
13. Nuttin, J. Future Time Perspective and Motivation: Theory and Research Method. New York, 2014. 238 p.
14. Zimbardo P. G. The Time Paradox: the new psychology of time that will change your life. New York, 2008. 358 p.

*Поступила в редакцию: 31.03.2026.
Принята в печать: 29.04.2026.*